

EL PROYECTO COMO ESTRATEGIA EN CIUDADES MEDIAS

Panel para el VII Congreso Iberoamericano de Urbanismo

“Región y Calidad Urbana”
Taller II: “La red de ciudades intermedias”

Pamplona 24 al 27 de septiembre 1996

Presentado por el

**DEPARTAMENTO DE URBANISMO DE LA ESCUELA TECNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA**

José María Ordeig Corsini

Andrea del Bono

Carlos Martínez Caro

EL PROYECTO COMO ESTRATEGIA EN CIUDADES MEDIAS

Panel para el VII Congreso Iberoamericano de Urbanismo

“Región y Calidad Urbana”
Taller II: “La red de ciudades intermedias”

Pamplona 24 al 27 de septiembre 1996

El objetivo del panel es reflexionar sobre las condiciones que necesita el planeamiento estratégico y los proyectos derivados de él en los casos de ciudades medias, donde se da una estrecha conexión entre el Plan y el Proyecto.

Para ello, el panel se articula en tres intervenciones básicas:

Condiciones y límites posibles de los Planes estratégicos. A cargo del profesor José María ordeig Corsini.

El Proyecto urbano como estrategia. A cargo del profesor Andrea Del Bono.

Objetivos y métodos del Proyecto urbano en la Planificación estratégica. A cargo del profesor Carlos Martínez Caro.

CONDICIONES Y LIMITES POSIBLES DE LOS PLANES ESTRATEGICOS

José María Ordeig Corsini
Doctor Arquitecto

Introducción: la importancia de la forma

La materialización de los Planes Urbanos en los últimos 50 años han conducido a replantearse, una vez más, el camino y la metodología para verificar lo que Cerdá, en su “Teoría General de la Urbanización” se preguntaba: si la ciudad “puede adaptarse, acomodarse y ajustarse a las nuevas necesidades que ya hoy experimentamos y que cada día van surgiendo, ni previstas ni soñadas siquiera en tiempos anteriores”. Camino y metodología que intenta compatibilizar la flexibilidad y el control, a veces con movimientos pendulares demasiado violentos. No cabe duda de que hoy estamos en una posición pendular que aboga inequívocamente por la flexibilidad, quizá peligrosa para el futuro de las ciudades. Por ello parece conveniente delimitar con mayor claridad el concepto de estrategia que se ha venido formulando en los últimos años a propósito de los planes de urbanismo.

Pero hay que advertir, ya desde un principio, que tal delimitación se mueve en el terreno de la materialización física del plan y, por tanto, está llamada a otorgar una importancia especial a las cuestiones formales. Por lo que me permito una primera reflexión sobre la forma que ayudará a la contribución que pienso debo realizar en este foro.

Efectivamente, en toda materialización urbanística es clara la necesidad de resolver las condiciones de gestión del plan, si no se desea quedarse en la utopía; así como el deber de responder a la necesidad social que demanda una serie de funciones y actividades, tan amplias y complejas como se desee. Pero también es experiencia común que esas dos vertientes no determinan unívocamente la forma resultante, y que ésta es la que -a través de los años- se reconoce como propia de la ciudad. Las parcelas -en su mayoría- cambian de propiedad y de uso, pero su límite con el espacio público tiende a permanecer. La forma adoptada en un tiempo determina y condiciona el futuro de la propia ciudad tanto en su misma forma como en su uso y construcción. Por ello es especialmente importante el proceso de concreción de esa forma, es decir, el proyecto. La gestión se olvida, la función cambia, pero la forma permanece¹.

Teniendo en cuenta tal idea y después de un breve análisis respecto a los conceptos de estrategia, se concluirá en algunas ideas delimitadoras del concepto de estrategia aplicada, al menos, para la escala de los planes generales y para la escala de los proyectos urbanos.

¹¹¹. Remito, para ampliar esta idea a los conceptos que ya publiqué en ORDEIG CORSINI, José María, *Una metodología arquitectónica en el proceso de Planeamiento: los casos de Cizur, Tafalla y Sangüesa*, Pamplona 1994.

Necesidad de delimitar el concepto de planes estratégicos

El concepto de planes estratégicos tiene su razón de ser en la conciencia de cambio, de crisis, de variación necesaria a lo largo del tiempo, siempre dentro de una orientación hacia la acción inmediata, hacia la puesta en práctica de las ideas². Parte de requisitos participativos propios del pensamiento estratégico, intentando la asunción de objetivos de un modelo considerado como el mejor de los posibles o pactables; es decir, parte del consenso social. Se desarrolla mediante una metodología en que prima la identificación de temas críticos para, a través de un análisis y una formulación de estrategias, alcanzar la elaboración de proyectos y programas de actuación³.

Algunos han tachado a tales planes como una puesta al día de los planes comprensivos. Y quizá la razón sea que aquéllos son estratégicos por la metodología y medios empleados, pero no porque incluyan una visión definitoria del Urbanismo distinta de los anteriores. Efectivamente, dentro de los llamados planes de la tercera generación⁴, se ha pasado de una primera época en que primó la definición física y completa de la fábrica urbana, demasiado independiente de las condiciones que la realidad imponía (años 70), a una segunda época en que, al relanzarse la actividad económica y la construcción, las soluciones urbanas se han planteado más acordes con la realidad (años 85 en adelante). Y ha sido esta realidad la que ha impuesto, a la postre, el modelo estratégico, preocupado efectivamente por la factibilidad de los planes. Pero, y esto es lo más subrayable, las aportaciones de la época de los 70 no han sido asumidas en un cuerpo de doctrina clara.

Es decir, la práctica actual -manifestada en las legislaciones correspondientes y en la actuación profesional- sigue anclada en los principios del "zoning", tal y como se fraguó definitivamente después de la segunda guerra mundial. Es cierto que las reacciones que apuntaban a un urbanismo más físico y táctil se han asumido a nivel particularizado, precisamente dentro de la línea estratégica; y eso ha permitido "dibujar" (concretar en su forma) lo que, por motivos de incertidumbre a lo largo del tiempo de vida de los planes y proyectos urbanos, nunca se había logrado. Pero tales reacciones -aunque valiosas y positivas- han sido sólo a nivel particularizado. No ha llegado a decantar esa relación en un cuerpo de doctrina suficiente como para servir de marco a lo estratégico. O se habla de la relación flexibilidad-determinación de un modo genérico o directamente se aplican, estudian y valoran los casos particulares. Y por esta causa seguimos operando -a nivel de ciencia teórica- desde una perspectiva tan genérica que es peligrosa. Pensemos sin más en los proyectos que, basándose en las ideas de la "nueva centralidad" y de la "desregulación", han sido auténticos fracasos, a pesar de haberse justificado desde la óptica de la estrategia. O pensemos también en los

². Así fue puesto de manifiesto en la Conferencia Anual de la American Planning Association, en 1986, cuyo tema (la planificación estratégica) pretendía trasladar a este quehacer criterios propios de la empresa privada. La idea se había larvado en la Escuela de Negocios de Harvard pocos años antes.

³. Me remito, para mayor documentación, al número 19 de la revista *Urbanismo* sobre *Planeamiento estratégico*, Madrid 1993.

⁴. De este modo los llama Campos Venuti en su libro *La terza generazione della urbanistica*. Entiende por tales aquéllos que se comenzaron a realizar hacia el final de la década de los 60 y que se diferenciarían de los anteriores por una mayor atención a la reforma de la ciudad más que por la expansión que se dio en la generación anterior. Cfr. CAMPOS VENUTI, Giuseppe, *La terza generazione della Urbanistica*, Milano 1987.

desarrollos urbanos no prefijados como prioritarios o fundamentales dentro de los planes estratégicos, que quedan en el mismo grado de indeterminación de la forma como en la antigua usanza⁵.

Si se desea llegar más allá de esa indeterminación entre la flexibilidad y las determinaciones específicas, hay que lograr superar esa fase de significado genérico en esa relación, para pasar a una fase más comprometida. O, lo que es lo mismo, se debe pasar de hablar de estrategias en general a saber el significado de lo estratégico en los planes urbanísticos. Es decir, pasar del plano metodológico, dado por cada caso, a un plano de asentamiento de principios. No es mi intención, en un tema tan amplio como éste, elaborar en unas pocas líneas unos criterios exhaustivos que delimiten teóricamente la actitud estratégica. Pero sí aportar algunas ideas en referencia al Congreso mencionado que pudieran iluminar parte de esos principios teóricos. Se basan en una concepción que fundamenta la actividad materializadora de los planes, pero que los afectan desde dos perspectivas diferentes: la gran escala y la pequeña escala.

El principio básico incide quizá en el aspecto más genérico de lo estratégico. El cambio preciso, la flexibilidad de un plan, ¿es un valor absoluto?, ¿no tiene en sí mismo límites?, es decir, ¿vale todo? Hasta ahora la respuesta a estas preguntas son claramente afirmativas porque -se dice- la propia dinámica de la estrategia, el propio acuerdo entre las distintas fuerzas sociales -que llevan aparejadas distintas sensibilidades a lo que tiene o no tiene que cambiar- garantizaría el límite de tales cambios. Pero esto relativiza absolutamente cualquier planteamiento y puede llegar a justificar lo injustificable. Por eso pienso que debe haber una limitación a tal actitud.

Límites formales a la flexibilidad

Y la limitación -y aquí enlace con lo dicho al principio de esta intervención- viene dada por razones formales, más inalterables que las razones funcionales (usos, actividades) y, por supuesto, que las condiciones de gestión⁶. Siguiendo a Bernardo Secchi habría que fijar, previamente a todo programa, la "prestación" de las áreas posibles que se pudieran identificar en la ciudad⁷. ¿Qué es esto sino subordinar posibles actividades a unas formas ya heredadas?

⁵. Como decía Ezquiaga, "ha sido una práctica frecuente en el Planeamiento una concepción jerárquica y secuencial de las diversas figuras que elude la solución de los problemas de diseño por remisión de los mismos a instancias siempre posteriores (del plan General al plan Parcial, de éste al estudio de Detalle y al proyecto de edificación). Sucede que en ninguna de estas instancias se produce una reflexión específica en términos de forma urbana, pero, sin embargo, en cada una de ellas se hipoteca en un grado la forma edilicia en base a decisiones de naturaleza abstracta (viabilidad, edificabilidad, estándares, ...). La arquitectura surge de esta forma como un resultado impremeditado de la colisión de fuerzas diversas, sin que sea, por otra parte, posible corregir desde la edilicia las deficiencias estructurales en la formalización del proyecto o la ausencia de una idea de ciudad". EZQUIAGA, José María, *El diseño de la escala intermedia: el caso de Madrid*, en Revista de *Urbanismo*, nº. 5, Madrid 1988.

⁶. Como ejemplo, desde el punto de vista de la gestión se ha establecido en España la generalización de las áreas de reparto para toda la ciudad, tanto en suelo urbano como en urbanizable (*cf.* *Ley del Suelo 1/92 de 26 de junio*). La consecuencia ha sido problematizar todo el suelo donde la acción urbanizadora ya tuvo lugar. Y es que, en el fondo, no es lógico generalizar una medida de gestión, que por su esencia es coyuntural, a toda una fábrica urbana que es resultado de siglos de historia.

⁷. Para entender esta afirmación hay que entender que Prato, ciudad a la que se refería Secchi, es una ciudad en que residencia y pequeña industria se encuentran entremezcladas; la renovación de esas pequeñas áreas industriales significa, para Secchi, que no se debe formalizar unas exigencias de nuevos

Pues bien, la identificación de esas formas se basa en la conjugación entre forma territorial y actividad humana. Dos conceptos claves para la definición de lo formal, cuya generalización nos conduce a dos tipos de condiciones: las condiciones físicas de la geografía y las condiciones físicas resultantes de la historia de la actividad humana. En ambos casos se trata de detectar lo que se han venido llamando “permanencias” o “persistencias”, tanto en las manifestaciones de la naturaleza, como en las manifestaciones edilicias resultado de una actividad humana anterior: aquellos elementos que otorgan identidad al sitio, que recogen la cultura depositada durante siglos, que dan una continuidad temporal. Por tanto no es algo dado sólo por los límites de esas zonas y áreas, sino también y fundamentalmente por la imagen interna, por el paisaje interior.

Como consecuencia y en la gran escala, se debería admitir que ya pasó el tiempo de las utopías que primaban los valores funcionales (vialidad, por ejemplo) en aras de la utópica posibilidad de cambios radicales en las condiciones geográficas o históricas (oroográficas, desvío de cauces naturales o de riberas, traslado de monumentos, etc.). Hoy se reconoce que eso supone desenraizar la identidad del lugar, y que, por contra, es más ventajoso, económico y asequible cambiar de lugar una determinada actividad que no cambiar el lugar, es decir, que no ir en contra del patrimonio que nos ha sido legado. Aquí se inscribirían las posturas ecológicas actuales, derivaciones de posturas de los 70, que han logrado asumir dentro de la técnica urbana lo que el urbanismo Moderno no había logrado: un tratamiento adecuado de los cascos históricos, además de la preocupación por un entorno sostenible.

Estas consideraciones llevan a establecer que, en la escala más genérica, son precisamente esas condiciones formales (forma natural y patrimonio cultural) las que más deben tener carácter de permanencia, frente a las condiciones económicas y sociales tan cambiantes. En ese sentido es preciso alcanzar y definir unos planes específicos en tales materias y, en cambio, flexibles (o mejor, *estratégicos*) tanto en la definición minuciosa de actividades como en la propia gestión del plan. Es justo lo contrario del “zoning”. Por ello, el Plan visto así sería un plan sin límites temporales, pero específico, permanente y global. Únicamente por razones funcionales y de actividad se precisa la flexibilidad y la adaptación, es decir, la estrategia⁸.

Ahora bien, esas condiciones formales que se pueden encontrar en la gran escala, deben ser también valoradas en la pequeña escala. En este sentido, todo Proyecto Urbano debe ser también estratégico. Pero por tal se debe entender dos cosas, de las que una de ellas parece que se ha olvidado. Una es la respuesta a la generalidad de la ciudad, que es la que propiamente se llama estratégica y la que se ha venido ejerciendo. La otra es la respuesta a la parte de ciudad correspondiente a la actuación, o sea, al contexto

usos que resulte traumática para la imagen de la ciudad, sino que, respetando en gran parte su configuración, definir otras actividades renovadoras de la ciudad.

⁸. Se podría decir que el correcto método de acercamiento a un plan urbanístico sería el que se planteara del siguiente modo. Primero, un análisis de lo existente en sí mismo considerado, que llevaría a estudiar tanto las formas naturales como las formas resultantes de la historia y la cultura humanas en el sitio: en estos dos parámetros se resumen todo tipo de análisis de lo existente anterior, o sea, del pasado. Segundo, el estudio de la actividad que se plantea, de los problemas de funcionamiento que hay que solucionar, de lo que se desea conseguir para mejorar el futuro; y aquí se inscriben de lleno consideraciones no sólo técnicas, sino políticas, sociales, etc., cambiantes. Tercero, la resolución de la forma más apta que, teniendo en cuenta lo existente, satisfaga los nuevos planteamientos que emergen; por tanto, sujeta a cambio en cuanto que tales planteamientos varíen, pero determinados y específicos en cuanto a su relación con el entorno existente.

inmediato: sería la forma territorial a la escala concreta y reducida del proyecto urbano. Se ha tachado de "táctico" a toda actitud que intenta dar respuesta a lo inmediato; y se ha tachado así porque se le achaca cortedad de miras. Pero no debe ser así, porque con la excusa de lo "estratégico", en cuanto que da respuesta para toda la ciudad, se han resuelto muchos proyectos urbanos a la antigua usanza, dejando espacios intersticiales sin resolver, con una accesibilidad ambigua, sin considerar suficientemente las consecuencias funcionales que dicha actuación podía generar⁹; en una palabra, sin ser conscientes de la redefinición de formas urbanas en el contexto que, en mayor o menor medida, gravitaban y debían ser sometidas a transformación: planes ajenos a su contexto inmediato, que únicamente se contestan a sí mismos, procurando cumplir con lo legislado, pero ajenos a planteamientos más profundos.

El proyecto Urbano, por tanto, debe tratar de dar respuesta formalizadora a las necesidades en un momento dado. Necesidades que, aunque cambiantes por lo ya comentado hasta aquí, deben inscribirse en ese plan específico en sus determinaciones menos flexibles, cuales son las que responden a la forma territorial y al legado histórico-cultural. En este sentido, el proyecto urbano debe enlazar con lo ya realizado o lo proyectado de realización inmediata: enlace preferentemente formal, que no significa una continuidad monótona, sino un tener en cuenta el contexto próximo. O sea, las condiciones formales pesan como determinaciones en mayor medida que otras variables.

Conclusión: hacia los planes actualizables permanentemente

Todo esto, radicalmente tomado, conduce a una última conclusión, y es la consideración del proyecto urbano como remodelación del plan. Es decir, que realmente los instrumentos operativos interactúen con el plan a largo plazo. En esto debería consistir la verdadera estrategia. Y así lo deja entrever Forn i Foxá en su explicación del plan estratégico de Barcelona; para él, la puesta en marcha de los proyectos identificados como estratégicos, debería ser motivo para replantearse una vez más la propia ciudad¹⁰. Y, efectivamente, la interactuación consiste en asumir la variación que supone en la ciudad la actuación que se ha determinado: en el fondo, todo proyecto urbano tendería a ser un plan mucho más genérico que la ordenación de la zona estrictamente acotada. Dependiendo de su escala y del significado funcional de la actuación, exigirá siempre un replanteamiento del plan, lo que conduce a considerar el plan como actualizable permanentemente.

Pero no es así: sino que lo permanentemente revisable es el análisis de las actividades y funciones, o si se quiere, del Programa. El Plan, en cuanto que específico por el legado formal dado, tendería a permanecer. Es decir, lo flexible atañe a lo propiamente estratégico, lo cambiante, las condiciones económicas y sociales, mientras que hay un sustrato más bien inalterable determinado ya por la historia y la geografía. Quizás se tendría que hablar de dos tipos de planes o dos niveles distintos de un plan: el

⁹ . Cfr TRANCICK, Roger, *Finding Lost Space*, New York 1986.

¹⁰ . "Probablemente hablemos con facilidad del Plan Estratégico Económico y Social de una ciudad, y tengamos que hablar en realidad de un doble ciclo. Primer Plan (...) y acción. Segundo Plan (...) y acción estratégica, para llegar finalmente a la difusión del pensamiento estratégico como elemento normal de la gestión urbana". FORN I FOXA, Manuel de, *El Plan Estratégico Barcelona 2000. Una reflexión general*, en revista *Urbanismo*, nº 19, Madrid 1993.

permanente, dado por las condiciones de persistencia de los elementos naturales y edilicios, que iría acumulando en sí -con una actualización permanente- las nuevas actuaciones urbanísticas; y el estratégico, dado por las condiciones funcionales y de gestión, que estaría sometido constantemente a revisión y pacto, que operaría a muy corto plazo, pero que no sería arbitrario en sus decisiones tomadas por mayoría, sino ajustado, al menos, a las condiciones formales emanadas del primero, tanto en su gran escala como en la respuesta táctica necesaria en la pequeña escala.

1 de junio de 1996

EL PROYECTO URBANO COMO ESTRATEGIA

Andrea Del Bono

Septiembre 1996

En este período se está manifestando, más que en otro momento, un estado de incertidumbre sobre el futuro de la ciudad que abarca tanto su significado como los comportamientos y las decisiones que realizamos en el momento en que somos llamados, como técnicos y ciudadanos, a trabajar sobre ella.

Tal incertidumbre lleva a preguntarse si es posible programar en modo diverso su desarrollo - y qué cosa debe entenderse con este término-, creando ambientes que funcionen y que sean satisfactorios desde el punto de vista espacial y visual. Y también si esto es posible con la metodología y la teoría usadas hasta ahora o, por el contrario, si es necesario repensarlas para adaptarlas a la variación del panorama futuro.

En un momento de transición con perspectiva incierta y confusa, las decisiones del plan asumen gran importancia si se realizan con criterios innovativos, capaces de introducir nuevas posibilidades en una disciplina que parece que pertenece más al pasado que al futuro.

En general, toda actuación proyectual se dirige a la solución de una serie de problemas; por esto tiende a objetivos que se persiguen dentro de un límite temporal y de un límite económico previsible, aplicando además criterios de control de desarrollo y de calidad.

Ahora bien, mientras un proyecto de arquitectura acepta fácilmente tales condiciones, en el campo de lo urbano sucede raramente, por varias razones entre las que destacan la amplitud del tema que afronta, la concurrencia de muy diversos tipos de disciplinas y técnicas que se dan cita en las soluciones, la dimensión temporal con que se realiza.

Todo eso aparece claro si se examinan las premisas y las características de un plan urbanístico. En su estudio se afrontan temas que se refieren al uso y a la transformación de un territorio y de una ciudad por parte de la comunidad que la habita y desarrolla su vida. Las principales decisiones parten necesariamente de análisis e interpretaciones de factores socioeconómicos considerados como sistemas complejos integrados que, en teoría, poco tienen que ver con la arquitectura y el estudio del espacio.

Por otra parte, usar un territorio y una ciudad significa estructurarlos a través de las operaciones que se refieren directamente también al espacio y a la arquitectura, tanto del paisaje natural como de lo edificado.

Esto clarifica la ambigüedad de un instrumento esencialmente programador, que está destinado más bien a definir la cualidad física del programa. El instrumento obligado a tener, por esta razón, objetivos de diversa naturaleza, divergentes por sus características, sus leyes evolutivas, y por el tiempo y técnicas operativas.

Un ulterior motivo de duda nace del hecho de que muchas veces los planes carecen de concreción, proponiendo soluciones económicamente inviables y sin delimitaciones temporales precisas.

Según la praxis, en todo proyecto se debe definir una “estrategia general”, esto es, el diseño ideal que engloba todo, y unas “tácticas” que, en la escala operativa, representan los criterios de actuación de las principales decisiones.

Es natural que cuanto más se avanza en temas desconocidos es más necesario crear instrumentos de control para el proceso de desarrollo y para la seguridad de las decisiones; instrumentos tales que permitan proceder según lógicas que tengan en cuenta también variables determinadas por factores externos y por las variaciones de las condiciones de campo. Esto presupone una notable elasticidad de criterios con los que el proyecto se formula, que incluso pueden mudar el tiempo de validez de las decisiones y definir de manera distinta los numerosos objetivos del programa.

Consecuentemente, al principio, los problemas que se puedan prever no aparecen con claridad ni con todas las implicaciones que, una vez maduradas, pueden producir cambios fundamentales. Además, puesto que no existe una relación rigurosa entre instrumentos y objetivos -que muchas veces se condicionan mutuamente-, son las modificaciones de tales relaciones las que determinan la evolución de la teoría estratégica.

Esta asimetría entre teoría, objetivos reales y concepciones estratégicas se verifica sobre todo en el momento de la individuación de los objetivos y del tipo de estrategia operativa de actuación. Por lo que la definición de esta relación determina de modo preciso el tipo estratégico y su dimensión.

Es un problema prioritario en cuanto que implica decisiones a diversa escala jerárquica de niveles territoriales y obliga comportamientos diferenciados respecto a sectores que coexisten en el interior de un único tipo estratégico generalizado.

Las teorías más conocidas muestran su inadecuación respecto a la evolución que el concepto de estrategia ha tenido en los últimos años. Hoy está claro que es necesario organizar sistemas complejos, distintos en su esencia y en su forma evolutiva; es decir, organizar una estrategia unitaria rígida y trazable sólo como línea de tendencia, destinada a oscilar en un campo variable, definido por la dimensión del proyecto y por su extensión temporal. Todo esto confirma la importancia de un aspecto hasta ahora infravalorado, que se refiere a “la gestión estratégica del proyecto” o, con más precisión, a sus fases.

Esto significa que, en el sector urbano, un programa no puede perseguir metas finales a largo plazo rígidamente prefijadas, sino objetivos más elásticos en el interior de una serie de fases sucesivas. Cada una de ellas sería el desarrollo de una parte del proyecto general concebido como un proceso en evolución, y deben ser gestionadas como hipótesis abiertas a soluciones diversas que, periódicamente, serán el punto de partida de la fase sucesiva.

La parte más difícil de este método está en la definición y en la estructuración de las fases, esto es, en la composición del proyecto global en una serie de pasos autónomos en su propia dimensión y cualidad, y en la lógica con la que deben concatenarse para recomponer el proyecto en su totalidad y mantener los valores de la estrategia general.

Un proyecto urbano moderno debe, por tanto, poseer una estrategia general que se apoye sobre pocos “puntos fuertes” (las decisiones de fondo) destinados a permanecer constantes como guía de su proceso de desarrollo. Estos se refieren bien al sector socioeconómico -qué tipo de intervención, qué criterios de evolución, cuáles sistemas primarios y secundarios, etc.- bien a la definición de los hitos físicos, escogidos como fundamentales, de la transformación del territorio y de la ciudad. La estrategia general encontrará su actuación en la gestión de cada fase y en el proyecto de su secuencialidad, que representan la dimensión táctica más directamente ligada a la técnica urbanística y a la arquitectura.

Es evidente que si un tipo semejante de estrategia puede ser unitaria o, como máximo, subdividida en pocas directrices, las tácticas son más autónomas y pueden variar según el tipo y cualidad de las fases, y la solución de cada una diversificarse según los instrumentos y procedimientos. De esta manera su gestión estratégica permite afrontarlas paralelamente con distintas tácticas según la necesidad, sin daño excesivo para el proyecto general, dada la limitación de sus dimensiones temporales, económicas y operativas.

En este panorama el papel del Proyecto Urbano se refiere, por tanto, al momento de la definición de las fases, bien como estrategia de proyecto, bien como estrategia de gestión.

La del proyecto no se limita a indicaciones generales, sino que supone el análisis de operaciones concretas estudiando en primer lugar cuáles son las modificaciones que ellas aportarán a la realidad y, con base en esto, escogiendo una gama de posibilidades y evaluando los impactos y efectos secundarios.

La estrategia de gestión se refiere al modo en que las decisiones podrán realizarse desde el punto de vista social y económico. Y ello escogiendo los mecanismos operativos y las formas de colaboración pública-privada oportunos.

Por obtener todo esto se pueden utilizar instrumentos diversos que se refieren a lo siguiente:

- La definición de los objetivos y de la estrategia de las fases a breve, medio y largo plazo y su concatenación, que significa definir su dimensión, sus límites temporales, sus posibles desviaciones y sus modificaciones consecuentes.

- Las indicaciones principales del proyecto sobre la estructuración y la cualidad de los espacios, la definición de la realidad construida y de sus relaciones funcionales y de dimensión.

- El plano de recursos económicos y de la utilización del capital público y privado, y las actuaciones de los operadores urbanísticos.

- La gestión del tipo de colaboración, bien en el momento de la propuesta, bien en la actuación.

- Los sistemas de adaptación progresiva y los controles de calidad del proyecto.

Sobre esta base el Proyecto Urbano está destinado a tener un papel siempre mayor en la definición de la realidad urbana.

La proyectación de una fase de un plan o de un sistema complejo no se refiere sólo al programa funcional o a la arquitectura, sino más bien al desarrollo general de la operación partiendo de la individuación de los objetivos. Todo ello pasando por las soluciones económicas y llegando a las definiciones espaciales a gran escala, a los aspectos sociales del ambiente con sus dinámicas propias, para terminar en un modelo de las características cualitativas del espacio en términos de factibilidad, habitabilidad, y de valores morfológicos que enfocan los diferentes aspectos operativos y formales de los proyectos para el territorio y la ciudad.

En conclusión creo que este método se desarrollará siempre más dentro de un ámbito de una reforma conceptual y operativa de la formulación de los planes, que asumiría el programa como guía estratégica y la arquitectura como solución táctica, concediéndole otra vez, también en el sector de las grandes intervenciones, los derechos que le competen.

Hace años que el Centro Internacional de Estudios sobre el Diseño Urbano de Florencia, asociación internacional de docentes y expertos europeos, se dedica al estudio de estos problemas, profundizando, por una parte, en temas ligados al proyecto de los espacios urbanos desde el punto de vista cualitativo, de las relaciones sociales y de las históricas y ambientales; y por otra parte, proponiendo teorías que son el origen de concepciones proyectuales basadas en nuevos criterios para conducir las transformaciones que las ciudades tienen que afrontar.

En numerosos congresos y seminarios internacionales organizados por el Centro, se han indicado las líneas teóricas que han encontrado una sistematización en dos documentos básicos: la “Carta europea para la ciudad” (1992) y la “Gestión estratégica del territorio urbano” (1996), que representan coherentemente las líneas culturales del Centro, y en las que está inspirada la relación que he tenido el honor de presentar en este congreso.

BIBLIOGRAFÍA

Andrea Del Bono, *I processi strutturali urbani*, Esculapio, Bologna 1992.

Andrea Del Bono, *Strategie e tattiche per un piano*, Pitagora, Bologna 1994.

Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano, *Carta Europea per la città*, Alinea, Firenze 1992.

Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano, *La gestione strategica del territorio urbano*, Alinea, Firenze 1996.

CURRICULUM VITAE DE ANDREA DEL BONO

Profesor Ordinario de Progettazione Architettonica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Firenze.

Hace años se ocupa de las problemáticas que se refieren a la proyectación urbana.

Autor de numerosos artículos y ensayos sobre los problemas de la ciudad y sobre la metodología de proyectación a escala urbana, entre los que destacan:

“Identità urbana e disegno della città”, Pitagora, Bologna 1982.

“La città smarrita”, Medicea, Firenze 1983.

“Il vaso di Pandora”, Stiv, Firenze 1985.

“La trasformazione della città in Italia. Elementi di metodo”, Baroni, Firenze 1987.

“I processi strutturali urbani”, Esculapio, Bologna 1992.

“Strategie e tattiche per un piano”, Pitagora, Bologna 1994.

Ha impartido lecciones y conferencias en universidades e instituciones culturales italianas y extranjeras (Tolosa, París, Glasgow, Bruselas, Pamplona, Estrasburgo, etc.).

Es “visiting professor” del INEAA de Rouen.

Coordinador para Florencia del Master Internacional de Proyectación Urbana.

Ha sido miembro durante seis años de la Comisión Urbanística de Florencia y durante tres años de la Comisión Estética del Comune de Florencia.

Miembro del Consejo Directivo del “Centro Internazionale di Studio sul Disegno Urbano” de Florencia.